

Erman Kayat

<https://orcid.org/0000-0002-9022-1266>

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/02v3kkq53>

Üniversite Öğrencilerinde Duygusal İstismar ve Stresle Baş Etme Yöntemlerinin İncelenmesi: Bir Literatür Taraması

An Examination of Emotional Abuse and Coping With Stress Among University Students: A Literature Review

ÖZET

Bu çalışma, üniversite öğrencileri arasında duygusal istismarın yaygınlığı ve stresle baş etme mekanizmaları ile ilişkisini incelemektedir. Çalışmanın bir diğer önemli tarafı ise, istismar ve şiddet kavramlarının mevcut çalışmalarda ortak ve ayrı ayrı kullanılmalarının yaygınlığı, araştırmalarda kullanım şekli ve tanımlamaları üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Buna ek olarak, temel stres kavramı ve stres tepkisine odaklanarak, bilimsel araştırmalarda sık karşılaşılan stres durumunda dayanıklılık ve stresle baş etme yöntemlerinin kavramsal ayrımına ve kullanım farklılıklarına odaklanarak mevcut literatürü sentezlemektedir. Üniversite öğrenciliği dönemi, kişiler için oldukça önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır. Bireyselleşme, aileden ayrışma, kimlik gelişimi ve sosyal uyum açısından kritik bir dönemdir. Öğrenciler bu süreçte ekonomik zorluklar, gelecek kaygıları ve sosyal uyum problemleri gibi birbirinden farklı stres faktörleriyle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada duygusal istismarın nedenleri, sonuçları ve stresle başa çıkma stratejileri incelenmiştir. Duygusal istismar, fiziksel olarak görünür izler bırakmayan ancak kısa ve uzun vadeli dönemlerde maruz kalınma düzeyine göre derin psikolojik zararlar yaratan bir istismar türü olarak tanımlanmaktadır. Araştırma bulgularına göre, duygusal istismara maruz kalınması sonucunda öz-değer duygusunun zayıflaması, çarpık benlik algısı, akademik performansta düşüş ve sosyal ilişkilerde zorluklar yaratmaktadır. Stres kavramı incelendiğinde, stres tepkilerinin çeşitliliği ve baş etme ile dayanıklılık kavramlarının değerlendirilmesi sonucunda, bu kavramların birbirinden ayrıştığı; baş etmenin anlık stres yönetimine yönelik stratejiler bütünü olduğu, dayanıklılığın ise olumsuzluklar karşısında koruyucu işlev gören ve baş etme sürecinden önce devreye giren uzun vadeli bir kapasite olduğu ortaya konmuştur. Stresle baş etme yöntemi konusunda iki farklı durum belirlenmiştir: etkili başa çıkma stratejileri (fiziksel aktiviteler, gevşeme teknikleri, zaman yönetimi, sosyal destek) ve etkisiz başa çıkma stratejileri (kaçınma, olumsuz başa çıkma, madde kullanımı). Literatür taramalarının tartışma ve sonuç bölümlerinin incelenmesi sonucunda, üniversitelerde psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, stres yönetimi programlarının geliştirilmesi ve erken müdahale programlarının uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal İstismar, İstismar, Stres, Stresle Başa Çıkma, Üniversite Öğrencileri

ABSTRACT

This study examines the prevalence of emotional abuse among university students and its relationship between coping with stress. The study also evaluates the prevalence of the joint and separate use of the concepts of abuse and violence in existing studies, along with their modes of use and definitions. In addition, it synthesizes the existing literature by focusing on the fundamental concept of stress and stress responses, as well as the conceptual distinction between resilience and coping, which are frequently confused in the literature. The university student period represents an important turning point for individuals, being a critical phase in terms of individualization, separation from family, identity development, and social adaptation. During this process, students encounter various stress factors such as economic difficulties, concerns about the future, and social adaptation problems. Emotional abuse is defined as a type of abuse that leaves no physical marks but creates deep psychological harm depending on the level and duration of exposure. Research findings indicate that exposure to emotional abuse leads to a weakened sense of self-worth, distorted self-image, decline in academic performance, and difficulties in social relationships. The analysis of the concepts of stress, coping, and resilience revealed that these constructs are distinct: coping refers to the strategies employed following the appraisal of a stressful encounter, whereas resilience is a protective capacity that precedes the appraisal process and operates over longer developmental timeframes. Among all types of childhood maltreatment, emotional abuse has been found to be most strongly associated with impaired resilience. Two different approaches in stress management were identified: effective coping strategies (physical activities, relaxation techniques, time management, and social support) and ineffective strategies (avoidance, negative coping, and substance use). Based on a review of the discussion and conclusion sections of the literature, it is recommended that psychological counseling services be strengthened at universities, stress management programs be developed, and early intervention programs be implemented.

Keywords: Abuse, Coping With Stress, Emotional Abuse, Stress, University Students

1. GİRİŞ

Duygusal istismar, tüm yaş gruplarındaki bireyleri yaygın olarak etkileyen ancak genellikle gözle görünmeyen bir kötü muamele biçimidir. Bireyin öz-değerini açık veya gizli bir şekilde tehdit eden, görmezden gelen, reddeden veya manipüle eden davranışlar olarak tanımlanan duygusal istismar, fiziksel veya cinsel istismarın aksine genellikle görünür fiziksel izler bırakmaz; ancak olumsuz psikolojik etkiler yaratır (Neumann, 2017). Akademik bağlamda istismar, bir yetişkinin bir çocuğun psikolojik veya fiziksel bütünlüğünün gelişimine bilerek veya dolaylı yoldan zarar veren olumsuz davranışları ifade etmektedir (Glaser, 2002: 701).

Günümüzde 18-24 yaş aralığını kapsayan üniversite dönemi, bireyler için kritik bir gelişimsel aşamayı temsil etmektedir. Bu dönemde öğrenciler yeni sosyo-kültürel etkileşimlerde bulunmakta, kimlik gelişimine odaklanarak sosyal becerilerini geliştirmektedirler. Üniversite öğrencileri ekonomik zorluklar, gelecek kaygıları ve sosyal uyum zorluklarıyla ilgili stresle karşılaşmaktadırlar (Aşçı ve diğ., 2015). Literatürde üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin yüksek olduğu ve bu stresin akademik performansı, psikolojik iyi oluşu ve sosyal işlevselliği olumsuz etkileyebildiği vurgulanmaktadır (Barbayannis ve diğ., 2022).

Psikoloji bilimindeki literatürde son dönemlerde artan şiddet ve istismar konularında yürütülmüş olan bilimsel temelli araştırmalarda karşılaşılan "istismar" ve "şiddet" terimlerinin birbiriyle eş anlamlı gibi kullanılması görülmüştür. Bu durum, kapsamlı bir sistematik derlemenin de tespit ettiği üzere, alanın psikolojik şiddet kamuyuna anlatma kapasitesini zayıflattığı sonucunu doğurmaktadır (Dokkedahl ve diğ., 2022). Benzer bir terminolojik sorun, stresle baş etme (coping) ve psikolojik dayanıklılık (resilience) kavramları arasında da gözlemlenmektedir; bu iki yapı literatürde zaman zaman birbirleri ile iç içe kullanılmakta, ancak işlevsel ve zamansal açılarından birbirinden belirgin biçimde ayrılmaktadır (Windle, 2011; Lazarus ve Folkman, 1984). Krug ve ark.'nın (2002) DSÖ Şiddet Raporu'nda ortaya koyduğu çerçeve, şiddetli kasıtlı güç kullanımına dayanan eylem odaklı bir kavram olarak tanımlarken; istismar, özellikle çocuk koruma yazınında sistematik, örüntü tabanlı ve ilişkisel bir boyut kazanmaktadır (Glaser, 2002).

Bu kavramsal ayrımı Galtung'un (1969) "Violence, Peace, and Peace Research" adlı temel çalışmasına dayandırmak mümkündür. Galtung, doğrudan (kişisel) şiddetle yapısal şiddet birbirinden ayırt etmiş; doğrudan şiddetin tanımlanabilir bir faile sahip, anlık ve gözlemlenebilir bir eylem olduğunu, yapısal şiddetin ise failerin belirsizleştiği, sessiz ve süregelen bir zarar biçimini temsil ettiğini öne sürmüştür. Bu ikili ayrım, sonraki akademik yazında bireysel ilişkilere uyarlanmış; özellikle Johnson'un (1995, 2008) durumsal çift şiddet ile zorlayıcı denetleyici şiddet birbirinden ayırt eden tipoloji çalışmasına ilham kaynağı olmuştur. Johnson'a göre durumsal şiddet anlık çatışmaların ürünüyken; istismar niteliğindeki zorlayıcı kontrol, izolasyon, ekonomik denetim, duygusal yıpratma ve tehditten oluşan sistematik bir örüntüye dayanmaktadır. Bu ayrımın Türkçe yazındaki yansıması da dikkat çekicidir: Türk akademik dilinde "şiddet" kavramı DSÖ'nün eylem odaklı halk sağlığı çerçevesine, "istismar" ise çocuk koruma ve klinik psikolojinin örüntü odaklı ilişkisel çerçevesine karşılık gelmektedir (Boyacıoğlu ve diğ., 2020; Kanak ve Çelik, 2018).

Duygusal istismarın derin etkisine rağmen, üniversite öğrencileri arasındaki yaygınlığı ve stresle baş etme mekanizmalarıyla ilişkisine odaklanan araştırmalar sınırlı kalmıştır. Bu makale, duygusal istismar, nedenleri, sonuçları ve üniversite öğrencilerinin kullandığı başa çıkma stratejileri hakkındaki mevcut literatürü sentezleyerek akademik söylemde bu önemli boşluğu ele almayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, psikolojik dayanıklılık ile baş etme kavramları arasındaki teorik ayrım incelenerek bu ayrımın duygusal istismar bağlamındaki pratik anlamı tartışılmaktadır.

2. İSTİSMAR VE ŞİDDET: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TERMİNOLOJİK BOŞLUK

Şiddet ve istismar kavramları literatürde zaman zaman birbirinin yerine kullanılmakla birlikte, bu kavramlar arasında önemli kavramsal ayrımlar mevcuttur. Şiddet, genellikle daha geniş bir eylemler yelpazesini kapsarken; istismar, belirli bir ilişki bağlamında tekrarlayan ve sistematik bir örüntü izleyen davranışları ifade etmektedir. Araştırmalarda bu iki kavramın birbirinden bağımsız veya birlikte kullanılması, tanımsal tutarsızlıklara yol açmakta ve karşılaştırmalı çalışmaları güçleştirmektedir (Kanak ve Çelik, 2018: 919).

Bu ayrım dört temel boyutta ele alınabilir: Fiziksel şiddet, yaralanma kapasitesi taşıyan kasıtlı bir beden eylemidir. Fiziksel istismar, bu eylemlerin bir güç ve denetim örüntüsü içinde süregelen biçimde işlev gördüğü ilişkisel bir koşuldur. Duygusal şiddet, aşağılama, tehdit, hakaret gibi psikolojik işlevi hedef alan

tekel eylemler bütünüdür. Duygusal istismar ise söz konusu eylemlerin bir hakimiyet örüntüsüne hizmet edecek şekilde sistematik olarak devreye sokulduğu ilişkisel bir durumu ifade etmektedir (O'Hagan, 1995; Glaser, 2002; Johnson, 2008). Bu farklılıklar Tablo 1'de özetlenmektedir.

Tablo 1. Şiddet ve İstismar Kavramlarının Karşılaştırmalı Çerçevesi

Boyut	Şiddet	İstismar
Tanımsal Odak	Tek bir eylem ya da olay	Sistematik, tekrarlayan davranış örüntüsü
Süre	Anlık; zaman sınırlı	Süreğen; ilişkisel bağlam içinde kronik
İlişki Bağlamı	Tanıdık ya da yabancı kişiler arasında gerçekleşebilir	Güç asimetrisi içeren ilişkilerde ortaya çıkar
Fail-Mağdur Dinamiği	Karşılıklı ya da tek taraflı olabilir	Genellikle tek taraflı; hakimiyet içerir
Temel Araç	Fiziksel kuvvet veya psikolojik baskı uygulaması	Kontrol, manipülasyon ve duygusal yıpratma
Ölçüm Yaklaşımı	Eylem sıklığı ve şiddeti (CTO/CTS)	Örüntü yoğunluğu ve ilişkisel bağlam (KPKME)
Türkçe Karşılık	Şiddet (DSÖ halk sağlığı çerçevesi)	İstismar (çocuk koruma/klinik çerçeve)
Temel Kaynaklar	Galtung (1969); Johnson (1995, 2008)	O'Hagan (1995); Glaser (2002); Stark (2007)

Not: CTO = *Çatışma Taktikleri Ölçeği*; KPKME = *Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri*; Yakın partner şiddeti İngilizce literatürde "*Intimate Partner Violence (IPV)*" olarak anılmaktadır.

Bu makalenin ana odağı olan duygusal istismar, fiziksel istismarla çoğunlukla eş zamanlı görülmekte; ancak ona indirgenemeyecek özgün bir boyut taşımaktadır. Dolayısıyla kavramsal netlik yalnızca akademik bir zorunluluk değil; ölçüm, klinik değerlendirme ve müdahale programlarının etkililiği açısından da kritik bir öneme sahiptir.

3. DUYGUSAL İSTİSMARIN TANIMI VE KAPSAMI

Duygusal istismar, karşılaştırma yapma, etiketleme, alay etme, baskı kurma, bağırma, aşağılama, küfürlü dil kullanma ve sürekli eleştirme gibi davranışlarla karakterize edilmektedir. Bu davranışlar bireylerin kendilerini değersiz, yalnız ve suçlu hissetmelerine neden olabilir ve potansiyel olarak depresyona yatkınlık yaratabilir. İstismarın şiddetinin etkisi, istismarın sıklığına ve istismarcının mağdura yakınlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir (Kanak ve Çelik, 2018: 911-912).

Duygusal istismar fiziksel izler yaratmamakla birlikte, fiziksel istismardan daha kalıcı olabilecek derin psikolojik yaralar açmaktadır. Sürekli duygusal istismara maruz kalan çocuklar olumlu duyguları bastırabilir ve duygusal olarak izole hale gelebilirler (Polat, 2015: 20).

4. DUYGUSAL İSTİSMARIN NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Duygusal istismar, ebeveyn, çevresel ve çocukla ilgili faktörler olmak üzere geniş bir yelpazedeki nedenlerden kaynaklanmaktadır.

4.1. Ebeveyn Faktörleri

Ebeveyn faktörleri arasında alkol veya madde kullanımı, uygunsuz ebeveynlik stilleri, çocukları için gerçekçi olmayan beklentiler, aile içinde güçlü duygusal bağların olmaması, istenmeyen gebelikler ve ebeveynlerin kişilik veya ruh sağlığı sorunları yaşaması yer almaktadır. Ebeveynler çocuğu "şımartmamak" veya kontrol aracı olarak bağırma, kötü söz söyleme veya alay etme gibi sert disiplin yöntemlerini kullanabilirler (Polat, 2015: 31).

4.2. Çevresel Faktörler

Yüksek işsizlik oranları ve olumsuz ekonomik koşullar, çocuk istismarının daha yüksek oranlarıyla ilişkilendirilmektedir. Kültürel değerler ve inançlar çocuk yetiştirme uygulamalarını etkileyebilir ve bazen diğer bağlamlarda istismarcı kabul edilen davranışlar normal görülebilir. Türkiye'de ataerkil aile yapısı, yüksek doğum oranları, cehalet, ekonomik sorunlar ve tek ebeveynli ailelerin artışı duygusal istismarın artmasına katkıda bulunmaktadır.

4.3. Çocukla İlgili Faktörler

Belirli gelişimsel özellikler veya istisnai yeteneklere sahip çocuklar da savunmasız olabilirler. Örneğin, akademik olarak başarılı olması beklenen bir çocuk ebeveyn beklentilerini karşılayamazsa, ebeveynler sürekli eleştiri yapmaya başvurabilir ve bu duygusal istismara yol açabilir (Bozgun ve Pekdoğan, 2018).

5. DUYGUSAL İSTİSMARIN SONUÇLARI

Duygusal istismarın etkileri kısa dönemli olduğu kadar, uzun süreli bir biçimde de maruz kalınabilir. Öğrencilerin yaşamını sosyal ve psikolojik gibi alanlarla birlikte pek çok farklı durumda etkileyebilir (Akpınar, 2024). Temel etki alanlarının özeti Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2. Duygusal İstismarın Etki Alanları ve Belirtileri

Etki Alanı	Kısa Vadeli Etkiler	Uzun Vadeli Etkiler
Psikolojik	Kaygı, öfke patlamaları, çaresizlik, düşük öz-güven	Depresyon, TSSB, kronik duygusal düzensizlik (Şikel ve Harmancı, 2022)
Sosyal / İlişkisel	Sosyal kaçınma, güvensizlik, iletişim güçlüğü	Bağımlı ilişki örüntüleri, izolasyon, bağlanma bozuklukları (Karaca, 2024)
Akademik	Konsantrasyon güçlüğü, karar verme problemleri	Düşen akademik performans, okul terk riski (Ateş ve Ercen, 2023)
Benlik / Kimlik	Çarpık benlik algısı, yetersizlik hisleri	Negatif öz-kavram, kimlik gelişimi güçlükleri (Melamed ve ark., 2024)
Nörofizyolojik	Stres reaktivitesinde artış, uyku bozuklukları	HPA eksenini düzensizliği, stres tepki eşiği değişimi (Anda ve ark., 2006)

Not: TSSB = Travma Sonrası Stres Bozukluğu; HPA = Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal eksenini.

5.1. Psikolojik ve Duygusal Etkiler

Duygusal istismar, öz-değer duygusunun zayıflamasına ve çarpık benlik algısına yol açmaktadır. Mağdurlar çaresizlik, damgalanma ve ihanete uğrama hissi yaşayabilir, bu da başkalarına olan güvenlerini sarsabilir. Çocukluk dönemindeki duygusal istismar, kaygı ve depresyon olasılığını güçlü bir şekilde artırmaktadır (Şikel ve Harmancı, 2022: 2). Literatürde, çocuklukta yaşanan duygusal istismarın yetişkinlik döneminde de öz-saygıyı belirgin biçimde olumsuz etkilediğini ve duygusal düzenleme güçlüklerine yol açtığını ortaya koymaktadır (Sehgal ve Kumar, 2023).

5.2. Sosyal ve İlişkisel Etkiler

Duygusal istismara maruz kalan bireyler sağlıklı ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte ciddi güçlükler yaşayabilmektedir. Kişilerarası etkileşimler bu bireyler tarafından tehdit edici ya da yıpratıcı olarak algılanabilmekte; bu algı saldırgan davranışlara ya da sosyal kaçınmaya zemin hazırlamaktadır. Güven duygusu ve bağlanma kapasitesi zayıflamakta, mevcut ilişkisel bağlar çözülmekte ve izolasyon ile yabancılaşma hisleri belirginleşmektedir (Karaca, 2024: 13). Ayrıca çocukluk döneminde duygusal bağlanma gelişimiyle ilişkili olduğu ve bu süreçte duygusal istismara maruz kalan bireylerde sadece dönemsel olarak değil yaşam boyu süren psikolojik izler meydana gelebildiğini göstermektedir. Bir diğer yandan ise çocuk döneminde aile ile ilişkileri doğru bir şekilde kuramamış çocukların gelişimsel olarak sağlıklı bir beyne göre hasar alabileceği görülmüştür (Baskak, 2022).

5.3. Akademik Etkiler

Düşük öz-saygı ve bilişsel işlevlerdeki bozulmalar nedeniyle akademik performans olumsuz etkilenmekte; bu durum başarısızlık döngülerine ve öğrenme güçlüklerine zemin hazırlamaktadır. Akademik başarı için işlevsel olan dikkat sürdürme ve karar verme becerileri bu bireylerde belirgin biçimde zayıflayabilmektedir (Ateş ve Ercen, 2023: 13).

5.4. Benlik Algısı ve İyi Oluş Üzerindeki Etkiler

Duygusal istismar, bireyin benlik algısını olumsuz yönde biçimlendirmekte ve yetersizlik ile değersizlik duygularının kronikleşmesine katkıda bulunmaktadır. Meta-analitik çalışmalar, çocukluk dönemi travmalarına maruz kalma ile olumsuz benlik algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunduğunu ve bu ilişkide psikolojik dayanıklılığın önemli bir düzenleyici rol oynadığını göstermektedir (Melamed ve diğ., 2024).

6. STRES VE DUYGUSAL İSTİSMAR İLİŞKİSİ

Stres, modern yaşamın yaygın bir ögesi olup bireyin başa çıkma kaynaklarını zorlayan çevresel taleplere karşı fizyolojik, davranışsal ve psikolojik tepkileri içermektedir. Üniversite öğrencileri için bu durum kimlik oluşumundaki zorluklar, aileden ayrılma, finansal zorluklar, akademik baskılar ve geleceğe dair kaygı olarak kendini gösterebilir (Karaca, 2024: 26-27).

Duygusal istismara maruz kalındığında bireylerin stres düzeyi önemli ölçüde artmaktadır. Duygusal istismar geçmişi olan bireyler stresi daha yoğun algılama eğilimindedirler. Çocukluk dönemindeki duygusal istismar, nörofizyolojik stres tepkilerini bozabilir ve bireyleri günlük stres faktörlerine karşı daha duyarlı hale getirip başa çıkma mekanizmalarında daha az etkili olmalarına neden olabilir (Anda ve diğ., 2006: 176). Güncel araştırmalar, üniversite öğrencilerinde akademik stres, psikolojik sıkıntı ve öz-yeterlik algısının birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu ve bu etkileşimin stres düzeyleri üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koymaktadır (Barbayannis ve diğ., 2022). Skinner'in (2016) kapsamlı derlemesi, üniversite döneminin stres tepkisinin hem gelişimsel hem de ilişkişel açıdan kritik bir biçimlenme evresi olduğuna dikkat çekmektedir.

Bu bağlamda, baş etme ve psikolojik dayanıklılık kavramlarının farklı işlevleri olduğunu vurgulamak önem taşımaktadır. Bilişsel değerlendirme süreci öncesinde devreye giren dayanıklılık, bireyin tehdit algısını biçimlendiren koruyucu bir kapasite iken; baş etme, bu değerlendirmenin ardından başvuru strateji repertuarını oluşturmaktadır (Windle, 2011; Lazarus ve Folkman, 1984). Duygusal istismar geçmişi, her iki yapıyı da ayrı kanallar aracılığıyla zayıflatmakta; bu durum müdahale programlarının iki düzeyi de eş zamanlı ama farklı tekniklerle ele almasını zorunlu kılmaktadır.

7. BAŞ ETME MEKANİZMALARI VE STRATEJİLERİ

Bireylerdeki başa çıkma mekanizmaları, stresli durumların taleplerini yönetmeye yönelik davranış ve düşünceler olarak tanımlanmaktadır. Bunların temel amacı, stresin yaratmış olduğu olumsuz etkileri azaltmak ve var olan dengeyi devam ettirmektir. Başa çıkma stratejilerinin etkinliği, bireysel kişilik, yaşam felsefesi ve stres faktörünün spesifik bağlamına göre değişiklik gösterebilir (Lazarus ve Folkman, 1984: 26-27). Alanyazında 400'den fazla başa çıkma stratejisi tanımlanmış olmakla birlikte, bunlar genel olarak "yaklaşma" (aktif) ve "kaçınma" olmak üzere iki ana kategoride değerlendirilmektedir (Skinner, 2016). Bu kategoriler ve içerikleri Tablo 3'te özetlenmektedir.

Tablo 3. Baş Etme Stratejilerinin Sınıflandırması ve Örnekleri

Kategori	Etkili Stratejiler	Etkisiz Stratejiler
Problem Odaklı	Planlama, zaman yönetimi, hedef belirleme, aktif problem çözme	Aşırı analiz, sorumluluğu erteleme, kaçınma
Duygu Odaklı	Olumlu yeniden değerlendirme, duygusal destek arama, kabul	İnkâr, bastırma, duygusal patlama, öz-suçlama
Sosyal Destek	Sosyal ağ kullanımı, akran desteği, danışma (Alkhalwaldeh ve ark., 2023)	Sosyal geri çekilme, izolasyon, güvensizlik
Bedensel / Fizyolojik	Düzenli egzersiz, gevşeme teknikleri, sağlıklı uyku (Baltaş ve Baltaş, 2000)	Madde kullanımı, aşırı yeme/az yeme, uyku bozukluğu
Farkındalık Temelli	Farkındalık temelli egzersizler, nefes teknikleri, bilişsel yeniden yapılandırma Pérez-Jorge ve ark., 2025)	Ruminasyon, endişe döngüsü, kaçınmacı dikkat dağıtma

Not: Tablo, Lazarus ve Folkman (1984), Skinner (2016), Baltaş ve Baltaş (2000) ile Pérez-Jorge ve ark. (2025) kaynaklarından derlenerek oluşturulmuştur.

7.1. Etkili Başa Çıkma Stratejileri

Düzenli egzersiz, dolaşım ve kas gücünü geliştirerek, esnekliği artırarak ve genel fiziksel ile ruhsal sağlığı pekiştirerek stresin azaltılmasında önemli bir işlev üstlenmektedir. Nefes egzersizleri ve aşamalı kas gevşemesi gerginliği azaltmak ve zihinsel sakinliği desteklemek açısından işlevsel bir müdahale biçimi olarak değerlendirilmektedir. Sistemik planlama, görevlerin önceliklendirilmesi ve erteleme davranışlarının önlenmesi ise akademik ve kişisel stres etkenlerinin yönetiminde temel bir rol üstlenmektedir. Özellikle dışa dönük bireyler için sosyal destek ağlarının işlevsel biçimde kullanılması, stresle başa çıkmada kanıt dayalı bir strateji olarak öne çıkmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2000: 189-220). Güncel sistemik derleme çalışmaları, farkındalık temelli eğitim, duygusal düzenleme teknikleri ve yapılandırılmış akran destek programlarının üniversite öğrencilerinde akademik stresle başa çıkmada anlamlı düzeyde etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Pérez-Jorge ve diğ., 2025). Skinner ve ark.'nın (2003) "baş etme aileleri" çerçevesi, olumlu yeniden değerlendirme, aktif problem çözme ve sosyal destek arama gibi stratejilerin birbirini tamamlayıcı nitelikte işlev gördüğünü ve esneklik içinde bütünleşik kullanıldığında en yüksek etkinliğe ulaştığını ortaya koymaktadır (Shankar ve Park, 2016).

Problem odaklı baş etme yöntemi, bireylerin yaşamış oldukları problemi doğrudan bir şekilde halletmeye yönelik gerçekleşen davranışlar olarak kabul edilmiştir. Duygu odaklı baş etme yöntemi ise bireylerin yaşamış oldukları olumsuz durumlar karşısında meydana gelen duygusal etkilerin azaltılması yönünde kullandıkları stratejiler olarak tanımlanmıştır (Lazarus ve Folkman, 1984: 31-38).

7.2. Etkisiz Başa Çıkma Stratejileri

Kaçınma temelli başa çıkma, özellikle yüksek yalnızlık düzeyleri olan bireyler arasında yaygın biçimde gözlemlenmekte olup stres kaynaklarıyla doğrudan yüzleşmekten uzak durma eğilimini kapsamaktadır; bu durum uzun vadede uyumsuz bir başa çıkma örüntüsü olarak değerlendirilmektedir. Olumsuz başa çıkma stratejileri ise bireylerin kişilerarası işlevselliğini zedelemekte ve daha derin sorunlara, sosyal geri çekilmeye ve doyumsuzluğa zemin hazırlamaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2000: 41-48). Kaçınma stratejilerine ya da madde kullanımına başvuran öğrencilerin, uyumsuz başa çıkma stratejileri benimseyen öğrencilere kıyasla daha yüksek stres düzeyleri yaşadığı saptanmıştır (Alkhalwaldeh ve diğ., 2023). Shankar ve Park'ın (2016) meta-analizi, kaçınma temelli stratejilerin kısa vadede duygusal rahatlamaya katkı sağladığını ancak uzun vadede psikolojik yük birikimini artırdığını göstermektedir.

7.3. Başa Çıkmayı Etkileyen Faktörler

Cinsiyete göre farklılıklara bakıldığında, kadınların genellikle daha yüksek algılanan stres ve kaygı düzeyleri bildirdiği ve erkeklere kıyasla daha fazla bilişsel-duyuşsal stres belirtisi yaşama eğiliminde olduğu görülmektedir (Barbayannis ve diğ., 2022). Nicel çalışmalar, kadın üniversite öğrencilerinin duygu odaklı başa çıkma stratejilerini erkeklere göre daha sık benimsediğini ortaya koymaktadır; bu stratejiler arasında dikkat yönetimi, duygusal destek arama ve duygusal ifade yer almaktadır (Graves ve diğ., 2021). Kişilik özelliklerine göre farklılıklar incelendiğinde, "A tipi" kişilik yapısına sahip bireylerin strese daha duyarlı olduğu ve "B tipi" kişilik yapısına sahip bireylere kıyasla daha yüksek stres düzeyleri sergilediği görülmektedir (Durna, 2004). Yüksek akademik beklentiler, yoğun iş yükü ve rekabetçi eğitim ortamlarının stres düzeyleri ve sınav kaygısı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Aile dinamikleri, ebeveyn tutumları, iletişim örüntüleri ve sosyoekonomik konum da üniversite öğrencilerinin stres düzeylerini ve başa çıkma kapasitelerini doğrudan etkilemektedir (Akpınar, 2024). Uluslararası ölçekte yürütülen kapsamlı bir alan taraması (Waterhouse ve Samra, 2024), 165 çalışmayı kapsayan bulgulara göre aktif başa çıkma, dinî/manevî başa çıkma, dikkat yönetimi ve olumlu yeniden değerlendirme stratejilerinin en yaygın kullanılan yöntemler olduğunu; madde kullanımı ve inkâr mekanizmalarının ise en az başvurulan stratejiler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır.

7.4. Psikolojik Dayanıklılık ve Baş Etme: Kavramsal Ayrım ve Duygusal İstismarla İlişkisi

Psikoloji yazınında sıkça birbirinin yerine kullanılan stresle baş etme ve psikolojik dayanıklılık kavramları, işlevsel ve zamansal açılardan birbirinden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Bu ayrım, makalenin odak konusu olan duygusal istismar bağlamında özellikle kritik bir anlam taşımaktadır.

Lazarus ve Folkman'ın (1984) Transaksiyonel Stres Modeli'ne göre baş etme, bireyin stresli bir durumu tehdit ya da meydan okuma olarak bilişsel değerlendirmesinin ardından başvurduğu bilişsel ve davranışsal stratejiler bütünüdür. Baş etme özü itibarıyla durumsal ve anlık bir süreçtir; bireyin o anda elindeki kaynaklarla stresi yönetme girişimini yansıtır. Psikolojik dayanıklılık ise bu değerlendirme sürecinin öncesinde devreye giren, bireyin olumsuz koşullar karşısında işlevselliğini sürdürme ya da toparlanma kapasitesini ifade eder (Windle, 2011). Başka bir deyişle dayanıklılık, tehdit algısının biçimleneceği zemini hazırlarken; baş etme, bu zeminden hareketle strateji üretir.

Bu kavramsal ayrımın duygusal istismar bağlamındaki önemi iki düzeyde kendini göstermektedir. İlk olarak, 203 çalışmayı kapsayan kapsamlı bir meta-analiz, tüm istismar türleri içinde duygusal istismarın dayanıklılık üzerindeki olumsuz etkisinin en yüksek büyüklüğü sergilediğini ortaya koymuştur (Fares-Otero ve diğ., 2025). Bu bulgu, duygusal istismarın yalnızca anlık baş etme kaynaklarını tüketerek değil, bireyin uzun vadeli koruyucu kapasitesini aynı bağlamda dayanıklılığını da kalıcı biçimde aşındırdığını göstermektedir. İkinci düzeyde ise çocukluk dönemi duygusal istismarının, olumsuz baş etme eğilimlerini artırarak dayanıklılık düzeyini düşürdüğü ve böylece ruh sağlığı belirtilerini şiddetlendirdiği zincir aracılık modeliyle kanıtlanmıştır: istismar → olumsuz baş etme → azalan dayanıklılık → artan patoloji (Cao ve diğ., 2022).

Kavramsal ayrımın pratik yansıması Tablo 4'te özetlenmektedir. Bu çerçevede müdahale programlarının iki boyutu birlikte ama farklı tekniklerle ele alması gerekmektedir: Baş etme düzeyindeki müdahaleler bilişsel-davranışçı teknikler, planlama becerileri ve gevşeme egzersizleri aracılığıyla anlık strateji geliştirmeyi hedefler. Dayanıklılık düzeyindeki müdahaleler ise öz-şefkat programları, güvenli bağlanma örüntüleri kurma ve anlam inşası gibi uzun soluklu çalışmaları gerektirir (Pérez-Jorge ve diğ., 2025). Bu bütünlük yaklaşım, duygusal istismarın yarattığı hem anlık hem de kalıcı psikolojik hasarı gidermeye yönelik en etkili yol olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 4. Baş Etme ve Psikolojik Dayanıklılık: Kavramsal Ayrım ve Duygusal İstismarla İlişkisi

Boyut	Baş Etme (Coping)	Psikolojik Dayanıklılık (Resilience)
Zamansal Çerçeve	Anlık, durumsal	Uzun vadeli, gelişimsel
Kavramsal Yapı	Birincil olarak süreç	Süreç, özellik ya da sonuç olarak kavramsallaştırılır
İşlevsel Odak	Bilişsel değerlendirme sonrası strateji seçimi	Stres değerlendirmesini önceleyen koruyucu kapasite
Duygusal İstismarla İlişki	İstismar geçmişi, bireyi işlevsiz baş etme eğilimlerine yöneltir	Duygusal istismar, tüm istismar türleri içinde dayanıklılığı en çok aşındırandır
Müdahale Düzeyi	Strateji geliştirme: BDT, planlama, gevşeme	Kapasite inşası: öz-şefkat, güvenli bağlanma, anlam inşası
Temel Kaynaklar	Lazarus ve Folkman (1984); Skinner (2016)	Windle (2011); Masten (2021); Fares-Otero ve ark. (2025)

Not: BDT = Bilişsel Davranışçı Terapi. Tablo, Lazarus ve Folkman (1984), Windle (2011), Fares-Otero ve diğ. (2025) ve Cao ve diğ. (2022) kaynaklarından derlenerek oluşturulmuştur.

8. ARAŞTIRMA İÇİN METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

Türkiye'de duygusal istismar konusundaki önceki lisansüstü tezleri (1993-2017) öncelikle deneysel olmayan nicel ilişki tarama modelini kullanmıştır. Bu model değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için yararlı olsa da deneysel ve nitel araştırmaların yetersizliği kabul edilmektedir. Çocukların çizimlerini yorumlama gibi nitel yöntemler, çocuğun duygusal durumu, deneyimleri ve başa çıkma stratejileri hakkında zengin içgörüler sağlayabilir (Kanak ve Çelik, 2018: 919). Ayrıca mevcut çalışmaların önemli bir bölümünün baş etme ve dayanıklılığı ayrı ölçmek yerine aynı kavram olarak ele aldığı görülmekte; bu durum araştırma bulgularının karşılaştırılabilirliğini sınırlamaktadır (Windle, 2011). Gelecek araştırmaların her iki yapıyı ayrı ölçeklerle —örneğin Connor-Davidson Dayanıklılık Ölçeği (CD-RISC) ve Brief-COPE gibi— değerlendirmesi, duygusal istismarın hem anlık hem de uzun vadeli etkilerini daha doğru biçimde ortaya koyacaktır. İncelenen temel çalışmaların özeti Tablo 5'te sunulmaktadır.

Tablo 5. İncelenen Temel Çalışmaların Özet Tablosu

Yazar(lar)	Yıl	Yöntem	Konu	Temel Bulgu
O'Hagan, K.P.	1995	Kavramsal	Duygusal/psikolojik istismar ayrımı	Duygusal ve psikolojik istismar kavramsal olarak örtüşmemekte; her biri ayrı tanımsal ölçütler gerektirmektedir
Glaser, D.	2002	Derleme	Psikolojik kötü muamele çerçevesi	Çocuk koruma ve klinik uygulama için bütünlük bir psikolojik kötü muamele çerçevesi önerilmektedir
Johnson, M.P.	1995; 2008	Nicel/Kavramsal	Yakın partner şiddeti tipolojisi; durumsal vs. zorlayıcı	İki tür yakın partner şiddeti farklı mekanizmalar ve sonuçlar içermektedir
Anda ve ark.	2006	Epidemiyolojik	Çocukluk travması ve uzun vadeli etkileri	Erken dönem istismar deneyimi nörofizyolojik stres tepki sistemlerini kalıcı biçimde değiştirmektedir
Kanak ve Çelik	2018	Meta-analiz	Türkiye'de duygusal istismar tezleri	Nicel ilişkisel tarama yöntemi ağırlıklıdır; nitel ve deneysel araştırma yöntemlerinin yetersizliği saptanmıştır
Akpınar	2024	Nicel/İlişkisel	Duygusal istismar ve psikolojik dayanıklılık	Çocukluk çağı duygusal istismarı ile psikolojik dayanıklılık arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki saptanmıştır
Barbayannis ve ark.	2022	Nicel/Kesitsel	Akademik stres ve ruh sağlığı	Öz-yeterlilik algısı, akademik stres ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı değişken işlevi görmektedir
Fares-Otero ve ark.	2025	Meta-analiz	Çocukluk istismarı ve dayanıklılık	Tüm istismar türleri içinde duygusal istismar, yetişkinlik dönemi psikolojik dayanıklılığı üzerinde en yüksek olumsuz etki büyüklüğünü sergilemektedir
Melamed ve ark.	2024	Meta-analiz	Travma, benlik algısı ve dayanıklılık	Psikolojik dayanıklılık, çocukluk dönemi travması ile olumsuz benlik algısı arasındaki ilişkide anlamlı bir düzenleyici rol üstlenmektedir
Pérez-Jorge ve ark.	2025	Sistemik Derleme	Üniversitede akademik stres müdahaleleri	Farkındalık temelli eğitim ve yapılandırılmış akran destek programları, üniversite öğrencilerinde akademik stresle başa çıkmada en etkili müdahale yöntemleri olarak belirlenmiştir

Not: Tablo, makalede atıfta bulunulan ve doğrudan duygusal istismar, stres, baş etme ve dayanıklılık konularını ele alan seçilmiş temel çalışmaları içermektedir.

9. MÜDAHALE VE GELECEK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER

9.1. Üniversite Destek Sistemlerinin Güçlendirilmesi

Üniversiteler, daha fazla öğrenciye ulaşmak ve uyum ile beceri geliştirme için gerekli desteği sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi birimler dahil olmak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini genişletmeli ve daha etkili hale getirmelidir. Öğrencilerin akademik başarısını ve genel iyilik halini desteklemek için üniversiteler bünyesinde sürekli "Stres Programları" uygulanmalıdır. Bu programlar seminerler, konferanslar ve broşürler aracılığıyla öğrencileri stres, kaynakları ve etkili başa çıkma stratejileri konusunda eğitmelidir (Akpınar, 2024).

9.2. Sağlıklı Başa Çıkma Becerilerinin ve Dayanıklılığın Desteklenmesi

Bireylere çeşitli stres faktörleri için kişisel kaynaklar, öz-bilgi ve etkili başa çıkma becerileri geliştirmeye odaklanan atölyeler sunulmalıdır. Stres dayanıklılığı ve genel iyilik hali için hayati olan düzenli fiziksel egzersiz ve sağlıklı beslenme teşvik edilmelidir. Üniversite öğrencilerinin güvenli bağlanmalar ve güçlü sosyal ağlar geliştirmelerine yardımcı olmak için spor, müzik veya dans grupları gibi destekleyici sosyal ortamlara katılım teşvik edilmelidir (Gündüz ve Gökçakan, 2004: 38). Bu bağlamda, anlık baş etme stratejilerini geliştirmeye yönelik kısa süreli müdahalelerin yanı sıra, öz-şefkat programları ve anlam inşasını hedefleyen uzun vadeli dayanıklılık eğitimlerinin de destek paketlerine dahil edilmesi önerilmektedir (Pérez-Jorge ve diğ., 2025).

9.3. Duygusal İstismarın Özel Olarak Ele Alınması

Özellikle üniversite ortamlarında ve erkek öğrenciler için duygusal istismar hakkında yoğun farkındalık ve eğitim programları uygulanmalı; onların duygularını ifade etmeleri ve istismarcı davranışları tanımlamaları teşvik edilmelidir. Bunların yanında, ebeveynlere uygun çocuk yetiştirme uygulamaları, etkili disiplin ve duygusal istismarın derin olumsuz etkisi konusunda eğitim verilmeli; sürekli eleştiri, gerçekçi olmayan beklentiler ve çocuklar arasında karşılaştırma gibi zararlı davranışlardan kaçınmalarına yardımcı olunmalıdır (Bozgun ve Pekdoğan, 2018).

9.4. Gelecek Araştırma Yönleri

Gelecek çalışmalar, problemi daha derinlemesine anlamak için ilişkisel anketlerin ötesinde deneysel ve nitel araştırma yöntemlerini içermelidir. Bölgesel ve kültürel farklılıkları hesaba katmak için farklı üniversiteler, şehirler ve sosyo-ekonomik geçmişlerde çalışmalar yürütülmelidir. Duygusal istismarın genellikle faili olan ebeveynler ve öğretmenler gibi popülasyonlara odaklanarak farkındalığı artırmak ve önleme stratejileri sunmak gerekmektedir. Bunlara ek olarak, gelecek araştırmaların baş etme ve dayanıklılığı ayrı ölçeklerle değerlendirerek her iki yapı üzerindeki etkileri birbirinden bağımsız biçimde ele alması, duygusal istismarın psikolojik mekanizmalarının daha bütünlüklü anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır (Windle, 2011).

10. SONUÇ

Duygusal istismar, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik halini ve akademik başarısını önemli ölçüde etkileyen yaygın ancak çoğunlukla görünmeyen bir sorundur. Bu çalışma, duygusal istismarın karmaşık doğasını, çok boyutlu nedenlerini ve öğrencilerin yaşamının çeşitli alanları üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini vurgulamaktadır.

Çalışmanın bir diğer temel katkısı, istismar ile şiddet kavramları arasındaki ve baş etme ile psikolojik dayanıklılık arasındaki terminolojik boşlukları somutlaştırmasıdır. Galtung'un (1969) doğrudan/yapısal şiddet ayrımından Johnson'un (1995, 2008) yakın partner şiddeti tipolojisine uzanan akademik birikimin ortaklaşan mesajı şudur: şiddet bir eylem, istismar bir örüntüdür. Benzer biçimde, baş etme bir stratejidir, dayanıklılık ise bu stratejilerin işleyeceği zemini hazırlayan koruyucu bir kapasitedir. Bu ayrımların ölçüm araçlarına, klinik değerlendirmeye ve politika çerçevelerine yansımaları araştırma bulgularını kıyaslanamaz, müdahaleleri ise yetersiz kılmaktadır.

Araştırma bulguları, etkili başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesinin ve üniversite ortamlarında kapsamlı destek sistemlerinin kurulmasının kritik önemini göstermektedir. Fiziksel aktiviteler, sosyal destek, problem odaklı başa çıkma ve psikolojik dayanıklılık gibi etkili stratejilerin teşvik edilmesi, öğrencilerin duygusal istismarın olumsuz etkilerini hafifletmelerine yardımcı olabilir. Gelecek araştırmalar, daha çeşitli metodolojiler benimseyerek ve baş etme ile dayanıklılığı ayrı yapılar olarak ölçerek bu alandaki anlayışımızı derinleştirebilir.

KAYNAKÇA

- Akpınar, B. N. (2024). The Relationship Between Perceived Emotional Abuse and Psychological Resilience in Adults (Publication No. 2024.32457099) [Master's Thesis, İstanbul Aydın Üniversitesi (Turkey)]. ProQuest Dissertations & Theses.
- Alkhalwaldeh, A., Al Omari, O., Al Aldawi, S., Al Hashmi, I., Ann Ballad, C., Ibrahim, A., Al Sabei, S., Alsarairah, A., Al Qadire, M., & AlBashtawy, M. (2023). Stress Factors, Stress Levels, and Coping Mechanisms Among University Students. *The Scientific World Journal*, 2023, 2026971. <https://doi.org/10.1155/2023/2026971>
- Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., Dube, S. R., & Giles, W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. *European archives of psychiatry and clinical neuroscience*, 256(3), 174–186. <https://doi.org/10.1007/s00406-005-0624-4>
- Aşçı, Ö., Hazar, G., Kılıç, E., & Korkmaz, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Stres Nedenlerinin ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Belirlenmesi. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(4), 213-232. <https://izlik.org/JA23PT28TZ>
- Ateş, B., & Ercen, R. Ç. (2023). Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılarının Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisinde Anne Baba Tutumlarının Aracılık Rolü. *Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi*, 6(12), 43-58. <https://doi.org/10.56955/bpd.1309983>
- Baltaş, A., & Baltaş, Z. (2000). *Stres ve başa çıkma yolları*. Remzi Kitabevi.
- Barbayannis, G., Bandari, M., Zheng, X., Baquerizo, H., Pecor, K. W., & Ming, X. (2022). Academic Stress and Mental Well-Being in College Students: Correlations, Affected Groups, and COVID-19. *Frontiers in Psychology*, 13, 886344. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.886344>
- Baskak, İ. (2023). Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar, *Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 61-72. <https://doi.org/10.57114/jswrpub.1233975>
- Boyacıoğlu, İ., Uysal, M. S., & Erdugan, C. (2020). Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profili'nin ve Kadına Kötü Muamele Envanteri'nin Türkçe'ye Uyarlanması. *Studies in Psychology*, 40(1), 19-55. <https://doi.org/10.26650/SP2019-0027>
- Bozgun, K., & Pekdoğan, S. (2018). Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(2), 433-443. <https://izlik.org/JA34SG38GA>
- Cao, H., Zhang, R., Li, L., & Yang, L. (2022). Coping style and resilience mediate the effect of childhood maltreatment on mental health symptomology. *Children (Basel, Switzerland)*, 9(8), 1118. <https://doi.org/10.3390/children9081118>
- Dokkedahl, S., Kok, R.N., Murphy, Kristensen, T. R., Hansen, D. B., & Elklit, A. (2019). The psychological subtype of intimate partner violence and its effect on mental health: protocol for a systematic review and meta-analysis. *Systemic reviews*, 8(1), 198. <https://doi.org/10.1186/s13643-019-1118-1>
- Durfee, A. (2011). A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violence Resistance, and Situational Couple Violence by Michael P. Johnson. *Gender and Society*. 25. 522-524. <https://doi.org/10.2307/23044209>
- Durna, U. (2004). “Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 11(1), 191-206. <https://izlik.org/JA38HJ45WH>
- Fares-Otero N.E., Carranza-Neira, J., Womersley, J. S., Stegemann, A., Schalinski, I., Vieta, E., Spies, G., & Seedat, S. (2025). Child maltreatment and resilience in adulthood: a systematic review and meta-analysis. *Psychological Medicine*. 55, e163. <https://doi.org/10.1017/S0033291725001205>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <http://www.jstor.org/stable/422690>
- Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): A conceptual framework. *Child abuse and neglect*, 26(6-7), 697-714. [https://doi.org/10.1016/s0145-2134\(02\)00342-3](https://doi.org/10.1016/s0145-2134(02)00342-3)

- Geffner, R., & Rossman, B. B. R. (1997). Emotional Abuse: An Emerging Field of Research and Intervention. *Journal of Emotional Abuse*, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.1300/J135v01n01_01
- Graves, B. S., Hall, M. E., Dias-Karch, C., Haischer, M. H., & Apter, C. (2021). Gender differences in perceived stress and coping among college students. *PLoS ONE*, 16(8), e0255634. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255634>
- Gündüz, B., & Gökçakan, Z. (2004). Fiziksel İstismar Açısından Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13, 29-40. <https://izlik.org/JA96FK97ZT>
- Johnson, M. P. (1995). Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against Women. *Journal of Marriage and the Family*, 57, 283-294. <https://doi.org/10.2307/353683>
- Johnson, M. P., & A01 (2008). *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*. Boston: Northeastern University Press. <https://muse.jhu.edu/book/15706>
- Kanak, M., & Çelik, M. (2018). Türkiye'de duygusal istismar üzerine yazılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. *Turkish Studies (Elektronik)*, 13(27), 907-920. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14363>
- Karaca, T. (2024). *Spor lisesi öğrencilerinde duygusal istismar ve benlik algısı: Karşılaştırmalı bir çalışma*. (Tez No. 879827) [Yüksek lisans tezi, Batman Üniversitesi], Ulusal Tez Merkezi.
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dalhberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). *The world report on violence and health*. *Lancet (London, England)*, 360(9339), 1083-1088. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)11133-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0)
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing, Inc.
- Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: Multisystem perspectives. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 521-549. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-120307>
- Melamed, D. M., Botting, J., Lofthouse, K., Pass, L., & Meiser-Stedman, R. (2024). The Relationship Between Negative Self-Concept, Trauma, and Maltreatment in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Clinical child and family psychology review*, 27(1), 220-234. <https://doi.org/10.1007/s10567-024-00472-9>
- O'Hagan, K. P. (1995). Emotional and psychological abuse: Problems of definition. *Child abuse and neglect*, 19(4), 449-461. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(95\)00006-t](https://doi.org/10.1016/0145-2134(95)00006-t)
- Özünay, A. (2025). Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismar Düzeyine Göre Benlik Saygısı ve Duygusal Farkındalık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(41), 675-698. <https://doi.org/10.52096/usbd.9.41.32>
- Pérez-Jorge, D., Boutaba-Alehyan, M., González-Contreras, A.I., & Pérez- Pérez, I. (2025). I. Examining the effects of academic stress on student well-being in higher education. *Humanit Soc Sci Commun* 12, <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04698-y>
- Polat, O. (2015). *Şiddet*. Seçkin Yayıncılık.
- Sehgal, A., & Kumar, R. (2023). The effects of childhood trauma on emotional regulation and psychological well being in young adults. *Propulsion Technology Journal*, 44(4). <https://doi.org/10.52783/tjpt.v44.i4.864>
- Shankar, N. L., & Park, C. L. (2016). Effects of stress on students' physical and mental health and academic success. *International Journal of School & Educational Psychology*, 4(1), 5-9. <https://doi.org/10.1080/21683603.2016.1130532>
- Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the structure of coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping. *Psychological Bulletin*, 129(2), 216-269. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.2.216>
- Skinner, E. (2016). The Development of Coping: Implications for Psychopathology and Resilience. *Developmental Psychopathology*. <https://doi.org/10.1002/9781119125556.DEVPSY410>

- Straus, M. A. (1979). Measuring intrafamily conflict and violence: The Conflict Tactics (CT) Scales. *Journal of Marriage and the Family*, 41(1), 75-88. <https://www.jstor.org/stable/i214959>
- Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. Oxford University Press. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/ed/detail.action?docID=415172>
- Şikel, Ç., & Harmancı, H. (2022). Çocuklarda duygusal istismarın kimlik oluşumuna etkisi. *KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1-12. <https://izlik.org/JA35DE36WS>
- Tolman, R. M. (1989). The development of a measure of psychological maltreatment of women by their male partners. *Violence and Victims*, 4(3), 159-177. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.4.3.159>
- Waterhouse, P., & Samra, R. (2024). University Students' Coping Strategies to Manage Stress: A Scoping Review. *Educational Review*, 78(2), 127-167. <https://doi.org/10.1080/00131911.2024.2438888>
- Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. *Reviews in Clinical Gerontology*, 21(2), 152-169. <https://doi.org/10.1017/S0959259810000420>